

ЮСУФ САККОКИЙНИНГ “МИФТАҲУ-Л УЛУМ” АСАРИ ФИЛОЛОГИК МАНБА СИФАТИДА.

YUSUF SAKKOKI'S “MIFTAKHU-L ULUM” AS A PHILOLOGICAL SOURS.

“МИФТАҲУ-Л УЛУМ” ЮСУФА САККАКИ КАК ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК.

Исмоилов Бобур

Ўзбекистон Миллий Университети

“Адабиётшунослик” Кафедраси ўқитувчиси,

Тошкент, Ўзбекистон

Почта: [Bobur_ismoilov @internet.ru](mailto:Bobur_ismoilov@internet.ru)

Аннотация. Юсуф Саккокийнинг “Мифтаху-л илм асари” филологик манба ҳисобланади. Чунки бу асар филологик илмларни ўз ичига олади. Жумладан тилшуносликка оид илмлар: морфология, синтаксис. Адабиётшуносликка оид илмлар: Маъони таркибига кирувчи хабар, талаб, иншо, қаср, фасл, васл, ийжоз, итноб, мусоввот кабилар. Баён илми таркибига кирувчи ташбих, мажоз, истиора, киноя кабилар. Бадиъ илми таркибига кирувчи: тажнис, иштиқоқ, қалб, сажъ, тарсеъ, таврия, тибоқ, муқобала, ҳусни таълил, мушокала, музоважа, лаф, нашр, жамъ, тафриқ, тақсим, ийҳом, тавжих кабилардир.

Калит сўзлар: Юсуф Саккокий, Мифтоҳул илм, филологик манба, морфология, синтаксис, маъоний, баён, бадий, балоғат илми, ийжозул Қуръон.

Юсуф Саккокийнинг “Мифтаху-л илм асари” филологик манба бўлиб, у уч қисмдан ибарат. Улар: сарф - наҳу, балоғат ва мантик. Ушбу илмлар бир-бири билан узвий боғлиқ бўлгани учун бирисиз бошқасини чуқур тушуниш қийин бўлгани учун адиб ушбу илмларни бир китобда жамлаган.

Асарнинг дастлабки қисми сарф ва наҳу илмига яъни араб тили морфологияси ва синтаксисига қаратилган. Кейинги илм балоғат илми бўлиб, уни араб тили билан яхши тушуниш мумкин. Чунки балоғат илмининг илк кўринишиши жоҳилият давридаги араб шеъриясида намаён бўлади. Уша даврда шеър мусобақалари ўтказилган ва уларни буюк шоирлар ва танқидчилар гоҳ услуб жиҳатдан ва гоҳ сўз жиҳатдан танқид қилишган.

Қуръон нозил бўлгунга қадар ҳам араб шеърляти жуда юқори чўққига кўтарилган эди. Унда балоғат илмининг оғзаки шакллари кўриш мумкин эди. Ана шундай вазиятда Қуръон нозил бўлди ва уни тинглаган ҳар бир инсонга жуда катта таъсир кўрсатиб, уларнинг қалбларини жунбушга келтирди ва уларни лол қолдирди.

Қуръон жуда юқори балоғат ва фасоҳат билан нозил бўлган эдики, шундан сунг балоғат илми ривожлана бошлади. Чунки Қуръонни чуқур ва тўғри тушуниш учун балоғат илми керак эди. Шунинг учун уламолар балоғат илмига катта эътибор қаратишди.

Балоғат илмида кўп изланишлар олиб борилди ва кўплаб асарлар яратилди. Бу жиҳатдан Жоҳизнинг “Ал-баён ват-тибён ва Китабу-л ҳайаван” асари туб бурилиш ясади, ҳатто баъзилар уни балоғат фанининг асосчиси деб биладилар. Жоҳиздан сўнг Ибну-л Муътазнинг “Китоба-л бадий”, Ал-Мубарраднинг “Ал-Комил фи-л луға ва-л адаб” асарлари бу борада катта аҳамиятга эга.

Бу кетма –кетликнинг давоми сифатида “ийжозул қуръон” типигаги асарлар яратилди. Улар Қоди Абдулжабборнинг “Ийжазул Қуръон” асари ва Ҳаттобий, Бакиллоний, Абдулқоҳир Журжонийларга тегишли асарлардир. Шунингдек Қудама ибн Жаъфарнинг “Накдуш - шеър”, Ал-Амидийнинг “ал Мувазане бейне Еби Теммим вел -Бухтурий” Қоди Ал-Журжонийнинг “Ал-весата бейна” каби асарлари ҳам бу борада муҳим асар ҳисобланади.

Балоғат илми ва ниҳоят Абдулқодир Журжонийнинг “Далаилу-л ийжаз” ва “Асрору-л балоға ” асарлари билан юксак чўққига чиқди. Бу асарлар балоғат илмининг деярли барча мавзуларини қамраб олган ва бу соҳада деярли охириги нуқтани қўйган бўлсада, лекин ҳали тўлиқ тизимли бўлган эмасди. Бу соҳада илк қадамни Юсуф Саккокий “Мифтоҳу-л илм” асари билан қўйди ва балоғат илмини бир мунча тизимли шаклга келтирди. Ва у бугунги кунга қадар бу илмнинг асосий устозларидан бўлиб қолди.

“Мифтоҳу-л илм асари”ни филологик манба дейимиз мумкин чунки, у сарф, наҳу, балоғат, мантиқ, қофия каби илмларин ўз ичига олади. Саккокийнинг ушбу асарининг балоғат қисми, ушбу соҳадага аксарият асарларнинг асоси ҳисобланади. Бу асар усмонийлар даврида ўқитиладиган асосий нотиклик китобларидан бири ҳисобланган. Бу китоб ўқитилган мадрасалар Мифтоҳ мадрасалари деб аталган.

Саккокий луғат, иштиқоқ, сарф, наҳу, маъони, баён, ҳад, истидлол, аруз ва қофия илмларини илму-л адаб деб атайди. “Мифтоҳул илм” эса бу илмлардан ташқари луғат илмини ҳам ўз ичига олган.

Асар дастлаб балоғат илмларини тушунтириш учун араб тили морфологияси ва синтаксисини ёритиш билан бошлайди. Чунки бу илм асосан

арабларда шаклланиб Қуръони карим нозили билан юқори чўққига чиққани билан боғлиқ эди. Асарда сарф ва наху илми энг юқори даражада тушунтирилганидан сўнг муаллиф балоғат илмининг асослари бўлган маъоний илмини ёзади.

Маъоний илми - сўзловчи сўзни вазият талаб қилган ҳолатга мослаштириш усули ва қоидаларини ўрганеди. Маъоний сўзи араб тилидаги “маъно” сўзининг кўплик шакли бўлиб, (маъно, фикр, тушунча, ғоя, мазмун) каби маъноларни ифодалайди. Унинг таркибига хабар, талаб, иншо, қаср, фасл, васл, ийжоз, итноб, мусоввот кабилар киради.

Бу илмнинг вазифаси фикрни ифодалашда гап тузиш ва унинг ҳар бир бўлагини тўғри жойлаштириш усуллари, яъни ифодаламоқчи бўлган барча маъноларни тўғри етказа олиш ва унинг тушунарли бўлишига эришиш учун гап тузиш ва унинг бўлақларини боғлаш йўллари ўргатади.

Маъони илмини ўрганишда амалий жиҳатдан Қуръон, ҳадис ва арабларнинг оғзаки ижоди маҳсуллари билан фойдаланилади. Бу илмнинг Қуръони каримдаги гўзал васф, таркиб мукаммалиги ва мумтоз асарларнинг маъноларини тўғри талқин қилишда аҳамияти катта. У наср ва назмнинг фасоҳатли бўлишига хизмат қилади.

Юсуф Саккокий маъоний илмидан сўнг баён илмига тўхталади.

Баён илми- исталган бир маънони турли йўллар билан ёритиб беришдир. Яъни бир маънони ифодаловчи сўзларни турли гапларда турли сўзлар билан ифолашдир. Баён илми ўз ичига ташбих, мажоз, истиора, киноя кабиларни олади.

Араб балоғатида ташбихга кенг ўрин берилган, у ушбу санъатларнинг ичида энг кўп қўлланиладигани бўлиб, унинг мушаббах, мушаббах бих, одатут-ташбих, важхут-ташбих каби тўртта рукни, ат-ташбихул мурсал, ат-ташбихулмуаккад, ат-ташбихул мужмал, ат-ташбиху-л муфассал, ат-ташбуху-л балиғ каби қисмлари, ташбиху-т-тамсил, ат-ташбихуд-димний, ат-ташбуху-л маклуб каби турлари бор. Мажоз эса маънони ифодалашда янги яхши баён усули ҳисобланади. Шунингдек киноя ва истиоралар ҳам кенг қўлланади ва маънони чиройли ифодалашга хизмат қилади.

Саккокий бадиъ илмига ҳам кенг тўхталиб ўтади. Ушбу илмда бадиий санъатлар ўрганилади. Бу илм икки катта гуруҳга ажратилади. Биринчиси сўзнинг товуш жиҳатини ўрганувчи “лафзий санъат” иккинчиси сўзнинг маъно жиҳатини ўрганувчи “маънавий” санъатлар деб номланади. Бадиъ илми таркибига тажнис, иштиқоқ, қалб, сажъ, тарсеъ, таврия, тибок, муқобала, ҳусни таълил, мушокала, музоважа, лаф, нашр, жамъ, тафриқ, тақсим, ийҳом, тавжих каби санъатлар киради.

Абу Юсуф Саккокийнинг “Мифтоху-л илм” асарини кўпчилик диний мавзудаги асар дейиши мумкин, лекин асар бошдан охир тилшунослик ва адабиётшуносликка оид манба эканлигини кўришимиз мумкин. Унда Қуръон оятлари ва ҳадисларнинг мисол келтиришига сабаб эса балоғат илми уларда энг юқори даражада акс этган ва улар асосида ривожланганидир. Адиб юқорида зикр қилиб ўтилган илмлар ва санъатларни жуда чиройли ва майдалаб тушунтирган, лекин асарнинг тили бир қанча мураккаб ва қийинлиги билан ўқувчига бироз қийинчилик туғдиради.

АДАБИЁТЛАР:

1. Атоуллоҳ Ҳусайний. Бадойиъу-с-санойиъ. Форсчадан А. Рустамов таржимаси.-Т.: Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1981.-Б.231
2. Аҳмад Тарозий. Фуну-л-балоға. Т.: Хазиана, 1996.-Б.212
3. Ан-Найм –ул-кабир. Арабча-ўзбекча луғат-Н.: Наманган нашриёти, 2014. – Б.805.
4. Салимахон Рустамий. Балоғат илмида лингвистик назариялар ва тил ҳодисаларининг ёритилиши монографияси.-Т.: “Наврўз” нашриёти, 2017. Б.77
5. ابو يعقوب سوسف السكاكى. مفتاح العلوم. دار الكتب العلمية. بيروت. 1987. ص. 621
6. [http://www.shamela/ws](http://www.shamela.ws), محمد ابو الفيض المقلب بمرتضى البيدى. تاج العروس من جواهر القاموس, بن محمد بن عبد الرزاق الحسين